

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE**

**OLEH:
Rahmah Medika Ananda
NIM. 180101110240**

**DOSEN PENGAMPU:
Agustina Ambar Pertiwi, M. Pd.**

**ASISTEN DOSEN:
NurPutri Lestari Sa'diyah
Muhammad FahrujaniAnsyar**

**UNIVERSITAS NEGERI ANTASASRI
BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020**

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE DAN CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae.

Hari/Tanggal : Rabu/4Maret 2020.

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan:

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat Tulis
4. Pisau silet/cutter

Bahan yang digunakan:

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)
2. Papaya (*Carica papaya* L.)
3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
4. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*L.)
5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang dan serabut.
 - d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monpodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga : bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi :
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae mempunyai ginaesium sinkarpus, kecuali pada ordo Dilleniales yang apokarpus. Stamen masak secara sentrifugal dengan polen yang binukleat kecuali pada famili Cruciferae yang trinukleat. Ovula unitegmik atau biregmik dengan endosperm yang "crassinucellate". Kebanyakan yang termasuk anggota Anak Kelas Dilleniidae merupakan tumbuhan berkayu.

Polen yang mewakili Anak Kelas Dilleniidae ditemukan berupa fosil dari sekitar 100 juta tahun yang lalu pada awal periode Kretaseus bawah. Anak Kelas Dilleniidae terdiri 13 ordo, 78 famili, dan sekitar 25.000 spesies. Contoh ordo Malvales: *Hibiscus rosa-sinensis* & ordo Ericales: *Mimusopselengi* L.

(Sumber : Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, 2017)(Sumber:Assam, 2002)

Contoh ordo Violales: *Carica papaya* L. & *Passiflora foetida*

(Sumber <https://www.ebay.com>, 2019)(Sumber: Popping jay, 2019)

D. asil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, batang, daun, bunga, dan buah)

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang Akar

B. Cabang Akar

C. Ujung Akar

D. Pangkal Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang Akar

B. Cabang Akar

C. Ujung Akar

D. Pangkal Akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Ujung Batang
- B. Pangkal Batang
- C. Cabang Batang
- D. Batang

2) Literatur

Keterangan:

- A. Ujung Batang
- B. Pangkal Batang
- C. Cabang Batang
- D. Batang

(Sumber:Dok. Pribadi, 2020)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Tepi Daun
- C. Ujung Daun
- D. Tulang Daun
- E. Pangkal Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Tepi Daun
- C. Ujung Daun
- D. Tulang Daun
- E. Pangkal Daun

(Sumber:Kris, 2016)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

(Sumber: Jackson, 2017)

2. Papaya (*Carica papaya* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Batang

(Sumber: Leo, 2017)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Batang
- B. Cabang Batang
- C. Pangkal Batang
- D. Ujung Batang

2) Literatur

Keterangan:

- A. Batang
- B. Cabang Batang
- C. Pangkal Batang
- D. Ujung Batang

(Sumber: Alvaro, 2017)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Ujung Daun
- B. Pangkal Daun
- C. Tepi Daun
- D. Tulang Daun
- E. Helai Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Ujung Daun
- B. Pangkal Daun
- C. Tepi Daun
- D. Tulang Daun
- E. Helai Daun

(Sumber: Klopp, 2016)

D. Bunga

1) Bunga jantan

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Bakal Buah

b) Literatur

Keterangan:

A. Tenda Bunga

B. Bakal Buah

(Sumber: Sanjaya, 2018)

2) Bunga betina

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Bakal Buah

b) Literatur

Keterangan:

A. Tenda Bunga

B. Bakal Buah

(Sumber: Sanjaya, 2018)

Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Eksocarpium
- B. Mesocarpium
- C. Endocarpium
- D. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- A. Eksocarpium
- B. Mesocarpium
- C. Endocarpium
- D. Biji

(Sumber: Sanjaya, 2018)

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

(Sumber: Nabil, 2016)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang

B. Cabang Batang

C. Permukaan Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang

B. Cabang batang

C. Permukaan Batang

(Sumber: Saherr, 2018)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

(Sumber:Paulo, 2015)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Daun

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

C. Tangkai Bunga

(Sumber: Fergie, 2014)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Buah

B. Kelopak

2) Literatur

Keterangan:

A. Buah

B. Kelopak

(Sumber: Rocky, 2018)

4. Ciplukan blungsurng/cipet (*Passiflora foetida*L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang

B. Pangkal Batang

C. Permukaan Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang

B. Pangkal Batang

C. Permukaan Batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

B. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

(Sumber: Paulo, 2015)

C. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

(Sumber: Fergie, 2014)

D. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Buah

2) Literatur

Keterangan:

A. Buah

(Sumber: Fergie, 2014)

5. Tanjung (*Mimusops elengi*L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

(Sumber: Parker, 2016)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang

B. Pangkal Batang

C. Ujung Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang

B. Pangkal Batang

C. Ujung Batang

(Sumber: Saherr, 2018)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

(Sumber:Paulo, 2015)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Kelopak

C. Serbuk Sari

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Kelopak

C. Serbuk Sari

(Sumber: Fergie, 2014)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Buah

B. Biji

2) Literatur

Keterangan:

A. Buah

B. Biji

(Sumber: Fergie, 2014)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kembang sepatu	Pepaya	Waru	Ciplukan blungsung	Tanjung
1.	Habitus	Perdu	Herba	Pohon	Semak/liana	Pohon
2.	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Pirenial
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Membelit	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Memperlihatkan bekas daun	Kasar	Berambut	Kasar dan beralur
	Alat-alat lain	-	-	-	Sulur pembelit	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Berseling	Tersebar	Tersebar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bulat telur	Bulat	Jantung	Membulat	Jorong
	Pangkal daun	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk	Berlekuk	Tumpul
	Ujung daun	Meruncing	Runcing	Meruncing	Meruncing	Meruncing
	Tepi daun	Bergerigi	Berbagi menjari	Beringgit	Bercangap	Rata
	Urat daun	Menyirip	Menjari	Menyirip	Menjari	Menyirip

	Tekstur daun	Seperti kertas	Tipis lunak	Kasap	Berbulu halus	Perkamen
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Tidak lengkap	Lengkap	Lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain	Kelopak tambahan	-	-	-	-
7	Sifat buah	-	Sejati tunggal	Sejati tunggal	Sejati tunggal	Sejati tunggal

E. ANALISIS

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

Klasifikasi:

Kingdom : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Class : Magnoliopsida
Ordo : Malvales
Famili : Malvacea
Genus : Hibiscus
Spesies : *Hibiscus rosa-sinensis*

(Sumber : Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kelompok kami praktikumkan bahwa pada tanaman kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) mempunyai ciri-ciri seperti habitusnya yaitu perdu artinya ia tumbuhannya tersebut kurang dari 5 meter. Selain itu pengertian habitus adalah merupakan istilah biologi yang naluriah (instinktif) hewan atau kecendrungan alamiah bentuk suatu tumbuhan. Kategori yang dapat dinyatakan perdu yaitu apabila pada tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan berkayu yang bercabang-cabang, tumbuhnya dekat dengan permukaan tanah, dan tidak mempunyai batang yang tegak. Tergolong tumbuhan perdu juga sekelompok pohon yang memiliki ketinggian kurang lebih dibawah 5-6 meter kaki.

bunga sepatu ini merupakan tanaman perdu, tahunan yang tumbuh dengan tegak dengan ketinggian mencapai 3 meter bahkan lebih. Batang pada bunga sepatu ini bulat, berkayu, keras dengan diameter 9 cm. batang ini memiliki warna mudah ungu dan batang tua memiliki warna putih kotor. Daun bunga sepatu tunggal, bagian tepi tidak merata, pangkal ujung runcing, pangkal tumpul dengan panjang mencapai 10 – 16 cm, lebar 5-11 cm memiliki warna hijau muda, dan hijau tua. Bunga pada tanaman ini tunggal, memiliki bentuk terompet, dan tumbuh pada ketiak daun. Selain itu, memiliki kelopak berbentuk seperti lonceng yang berwarna

kekuningan. Bunga ini memiliki mahkota yang terdiri dari 15 – 20 daun mahkota yang berwarna merah muda, dengan benang sari banyak serta memiliki bentuk hampir menyerupai tabung. Sedangkan bakal buah bunga sepatu ini memiliki ukuran kecil, berbentuk lonjong dengan diameter mencapai 4 mm berwarna putih jika masih muda dan cokelat jika tua. Perakaran pada bunga sepatu ini tunggang dengan warna kecoklatan, kedalaman perakaran ini menembus tanah mencapai 45 – 60 cm bahkan lebih tergantung dengan pertumbuhan tanaman bunga sepatu.

Menurut (Arnold, 1982) bunga sepatu terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian steril dan bagian fertil. Bagian steril adalah bagian bunga yang bukan merupakan organ reproduksi. Bagian steril bunga terdiri dari ibu tangkai bunga (pedunculus), tangkai bunga (pedicellus), daun pelindung (brachtea), dasar bunga (receptacle), daun tangkai (brachteola), dan perhiasan bunga yang meliputi kelopak bunga (sepal) dan mahkota bunga (petal). Berbeda dengan bagian steril, bagian fertil bunga adalah bagian yang merupakan organ reproduksi yang benang sari dan putik (pistillum).bunga sepatu merupakan bagian dari tumbuhan kingdom Plantae yang terdiri atas berbagai jenis tanaman, sedangkan kelasnya Magnoliopsida sendiri didasarkan pada tumbuhan yang bijinya terbelah dengan ciri yang sama, lalu divisi Magnoliophyta didasarkan pada tumbuhan dengan jenis dikotil, kelasnya Malvaceace didasarkan pada tumbuhan yang biasanya dibudidayakan untuk tanaman hias, ordonya Malvales didasarkan jenis tumbuhan tersebut, pada kasus ini jenisnya adalah bunga, maka masuk ordo Malvales, sedangkan genus Hibiscus adalah nama marga dari tanaman tersebut dan spesies adalah nama latinnya.

Periodisitas

Setelah itu periodisitasnya pirenial atau tumbuhan menahun yang lama hidupnya. Selain itu juga mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur smpa ratusan tahun. Periodisitas juga dapat diartikan sebagai suatu pengelompokkan

tumbuhan dimana itu dilihat berdasarkan ciri-ciri atau kemiripan suatu tanaman tersebut. Sedangkan pirenial adalah suatu tanaman abadi yang hidup selama lebih dari 2 tahun. Dan juga biasanya tanaman menahun tumbuh menyesuaikan struktur mereka dan diri mereka dari satu tahun melalui bentuk reproduksi vegetative daripada penyemaian.

Sifat Akar

Sifat akarnya yaitu tunggang. Sistem perakaran tunggang yaitu apabila akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok berasal dari akar lembaga. Susunannya biasanya terdapat pada tumbuhan biji belah (*Dicotyledoneae*) dan tumbuhan biji telanjang (*Gymnospermae*).

Sifat Batang

Sifat batangnya meliputi percabangan yang monopodial dimana batangnya terlihat jelas. Atau dalam artian jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus yaitu apabila tumbuhan tersebut arahnya lurus ke atas dan bentuk batangnya bulat. Permukaan batangnya kasar dalam artian ketika disentuh kasar.

Sifat Daun

Sifat daunnya yaitu berdasarkan tata letaknya yaitu tersebar, dikatakan tersebar apabila jika daun yang terhambur atau terpencar itu terletak dimana-mana susunannya. Bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai daun (*Petiolus*) helaian daun (*Lamina*) sedangkan upih daun atau pelepah daun (*Vagina*) tidak terdapat. Bentuk daun yaitu seperti bulat telur. Pangkal daunnya tumpul. Biasanya pangkal daun yang tumpul terdapat pada daun-daun bangun bulat telur, dan jorong. Ujung daun yaitu meruncing. Dikatakan meruncing apabila seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daun yaitu bergerigi. Dikatakan bergerigi yaitu apabila jika sinus dan angulus sama lancipnya, urat daun mencapai tepi daun yang berarti

kebalikan dari bergerigi, jadi sinusnya tajam dan angulusnya yang tumpul, dan urat daun menyirip. Dikatakan menyirip apabila daun ini mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung, dan merupakan terusan tangkai daun. Dari ibu tulang ini ke samping ke luar tulang-tulang cabang, sehingga susunannya mengingatkan kita kepada susunan sirip-sirip pada ikan, oleh sebab itu dinamakan menyirip. Tekstur daun yaitu seperti kertas, yang berarti tipis tetapi cukup tegar. Dan warna daun yaitu hijau.

Sifat Bunga

Sifat bunga meliputi bagian bunganya yang lengkap atau semua bagian bunga ada. Bunga dikatakan lengkap ialah apabila bunga tersebut harus memiliki sepal, kelopak, benang sari, dan putik. Sepal adalah seperti daun, struktur biasanya hijau di dasar bunga. Mereka berfungsi untuk melindungi bunga seperti yang terbentuk. Kelopak adalah bagian yang biasanya berwarna-warni dari bunga yang berfungsi untuk menarik penyerbuk. Benang sari adalah bagian laki-laki dari bunga yang terdiri dari antera dan filamen. Benang sari berfungsi dalam memproduksi serbuk sari. Putik adalah bagian betina bunga, mereka terdiri dari stigma, tangkai putik, dan indung telur. Bagian dalam putik adalah di mana pembuahan terjadi dalam reproduksi tanaman. Untuk bunga yang akan dianggap lengkap, ia harus memiliki semua bagian ini. Dan selain terdapat alat lain berupa kelopak tambahan, kelopak tambahannya yaitu berada di bawah kelopak utama yang mana kelopak tambahan ini berjumlah 5 kelopak.

Sifat Buah

Sifat buahnya yaitu tidak ada, karena bunga sepatu tidak memiliki buah.

Kunci determinasi:

Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) adalah : 1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a - 109b - 119b - 120b - 128b

– 129b – 135b – 136b – 139b – 140b – 142b – 143a – 144a-**75. Fam. Malvaceae.**

75. Fam. Malvaceae. -1a-2b-3b-5.Hibiscus

5.Hibiscus-1b-2a-3a-*Hibiscus rosa-sinensis*

1b. Tumbuh-tumbuhan degan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak berbekas tersebut diatas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak mempunyai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bahan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan menjadi jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berebentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai beracangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman dataran (tumbuhan) diantara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas paling-paling pangkal daun sedikit atau mengelilingi batang.....	135

135b. Daun tidak berebentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143a. Ujung rating dan bawah sisi daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak.....	144
144a. Daun dengan pangkal daun terbangun jantung dan bertulang menjari.....	75. Malvaceae
1a. Bunga dengan kelopak tambahan	2
2b. Tangkai putik sebanyak 2 kali daun buah	3
3b. Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain.....	5. Hibiscus
1b. Perdu atau semak.....	2
2a. Tabung benang sari hanya di atas tengah dengan kepala sari	3
3a. Daun mahkota tepinya rata	Hibiscus rosa sinensis

Fam 75. Malvaceae (bangsa kapas).

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang menjari, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau sebanyak dua kali ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

5. Hibiscus

Perdu tinggi 1-4 m. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergigi kasar dengan ujung runcing, dan pangkal bertulang daun menjari, 4 – 15 kali 2,5 – 10 cm. Daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri di ketiak, tidak atau sedikit menggantung, daun kelopak tambahan 6 – 9, bentuk lanset garis hampir selalu lebih pendek daripada kelopak. Kelopak bentuk tabung sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5 – 8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging oranye atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5. Perdu hias, mungkin dari China. *Kembang sepatu*, Ind, *Kembang wera*, S, *Wora war*, J, *Wora-wari*, J (Peny), *Bungo reghang*, Md. ***Hibiscus rosa-sinensis L.***

2. Papaya (*Carica papaya L.*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Family	: Nyctaginaceae
Genus	: Bougainvillea
Species	: <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.
(Sumber : Cronquist, 1981)	

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kelompok kami praktikumkan bahwa tata letak daunnya pada batang yaitu tersebar. Bagian daunnya tidak lengkap, yaitu daun yang hanya memiliki tangkai daun dan helaian daun, tidak memiliki upih daun atau pelepah daun. Uratnya daunnya menjari, yaitu kalau dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memencar, memperlihatkan susunan seperti jari-jari pada tangan. Jumlah tulang in biasanya gasal, yang di tengah yang

paling besar dan paling panjang, sedang ke samping semakin pendek. Tekstur daun ini yaitu tipis lunak dan daun yang berwarna hijau. Bentuk/bangun daun dari tumbuhan ini adalah bulat. Ujung daunnya runcing, yaitu jika kedua tepi ujung daun di kanan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip.

Pepaya termasuk tanaman monodioecious (berumah tunggal sekaligus berumah dua) dengan tiga kelamin: tumbuhan jantan, betina, dan banci (hermafrodit). Tumbuhan jantan dikenal sebagai "pepaya gantung", yang walaupun jantan kadang-kadang dapat menghasilkan buah pula secara "partenogenesis" Bentuk buah bulat hingga memanjang, dengan ujung biasanya meruncing. semua bagian tanaman pepaya mengandung getah. Daunnya tersusun secara spiral melingkari batang, lembaran daun bercelah-celah menjari. Daunnya bertangkai panjang, berkelompok pada pucuk kanopi. Daun yang telah tua akan menguning dan gugur meninggalkan bekas pada batangnya. Batang lurus, berongga di dalam, lunak, tidak bercabang namun apabila pucuknya dipotong akan terbentukcabang dan mencapai ketinggian hingga 10 m. Ada pohon yang berbunga jantan, berbunga betina dan berbunga sempurna. Bunga sempurna terdiri atas tiga jenis yaitu bunga sempurna elongata, bunga sempurna petandria, dan bunga sempurna intermediet. Pepaya merupakan buah yang mempunyai nilai nutrisi, dapat dimanfaatkan dalam bentuk buah segar dan produk hasil olahan. Banyak mengandung vitamin, dapat dijadikan olahan sayur (baik daun, bunga, ataupun buahnya).

Menurut (Edward, 2020) warna buah ketika muda hijau gelap, dan setelah masak hijau muda hingga kuning. Daging buah berasal dari karpela yang menebal, berwarna kuning hingga merah, tergantung varietasnya. Bagian tengah buah berongga. Biji-biji berwarna hitam atau kehitaman dan terbungkus semacam lapisan berlendir (pulp) untuk mencegahnya dari kekeringan. Dalam budidaya, biji-biji untuk ditanam

kembali diambil dari bagian tengah buah. Adapun manfaat pepaya dengan daging buah yang tebal pepaya biasanya di makan untuk melancarkan buang air besar. bunga pepaya memiliki mahkota bunga berwarna kuning pucat dengan tangkai atau duduk pada batang. Bunga jantan pada tumbuhan jantan tumbuh pada tangkai panjang. Bunga biasanya ditemukan pada daerah sekitar pucuk. Pepaya termasuk tanaman monodioecious (berumah tunggal sekaligus berumah dua) dengan tiga kelamin: tumbuhan jantan, betina, dan banci (hermafrodit).

Periodisitas

Setelah itu periodisitasnya binal atau tumbuhan dua tahun yang lama hidupnya. Dikatakan binal apabila tumbuhan yang untuk hidupnya, mulai tumbuh menghasilkan biji (keturunan baru) memerlukan waktu dua tahun. Sifat ini sering ditunjukkan dengan tanda O atau O O. Periodisitas juga dapat diartikan sebagai suatu pengelompokan tumbuhan dimana itu dilihat berdasarkan ciri-ciri atau kemiripan suatu tanaman tersebut.

Sifat Akar

Sifat akarnya yaitu tunggang. Sistem perakaran tunggang yaitu apabila akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok berasal dari akar lembaga. Susunannya biasanya terdapat pada tumbuhan biji belah (*Dicotyledoneae*) dan tumbuhan biji telanjang (*Gymnospermae*).

Sifat Batang

Sifat batangnya meliputi percabangan yang monopodial dimana batangnya terlihat jelas. Atau dalam artian jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus yaitu apabila tumbuhan tersebut arahnya lurus ke atas dan bentuk batangnya bulat. Permukaan batangnya memperlihatkan berkas daun. Alat-alat lain tidak ada.

Sifat Daun

Sifat daunnya berdasarkan tata letaknya yaitu tersebar dimana-mana. Bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai daun (*Petiolus*) helaian daun (*Lamina*) sedangkan upih daun atau pelepah daun (*Vagina*) tidak terdapat. Bentuk daun yaitu bulat. Dikatakan bentuk bulat apabila jika panjang:lebar = 1:1. Pangkal daunnya berlekuk, sedangkan ujung daun yaitu runcing. Dikatakan ujung daun runcing karena kedua tepi daun dikanan dan dikiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip (lebih kecil dari 90 derajat). Biasanya ditemukan pada daun-daun bangun bulat memanjang, lanset, segi tiga, delta, belah ketupat, dan lain-lain. Tepi daun yaitu berbagi menjari. Dikatakan berbagi menjari apabila jika tepi berbagi, sedang daunnya mempunyai susunan tulang yang menjari. Pada urat daun menyirip, tekstur daun tipis lunak. Warna daun hijau.

Sifat Bunga

Sifat bunga meliputi bagian bunganya yang tidak lengkap karena sebagian dari alat-alat bunga tersebut tidak ada dan tidak terdapat alat tambahan lain.

Sifat Buah

Sifat buahnya yaitu sejati tunggal yang merupakan buah sejati yang berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Dalam satu bakal buah atau lebih, dengan satu atau beberapa ruangan.

Kunci Determinasi:

- Carica papaya* L. : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126a.....**85. Caricaceae**
 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**

2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b : Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119. Tanaman lain.....	120
120a. Tanaman bergetah.....	121
121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126

126a. Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu.....**85. Caricaceae**

Fam 85. Caricaceae

Herba yang berbentuk pohon dengan daun tunggal atau majemuk menjari, tersebar, tanpa daun penumpu. Kerap kali berkelamin 1, dengan sumbu bunga yang berbentuk lonceng atau tabung. Kelopak bertaju 5 atau tepi rata. Daun mahkota 5, pada bunga yang jantan bersatu sangat kuat, pada bunga betina bersatu menjadi tabung pendek atau lepas. Benang sari 10. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan papan biji yang terdapat di di dinding atau beruang 3-5. Tangkai putik lepas. Buah buni.

1. Carica

Semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus bulat silindris, diatas bercabang atau tidak, sebelah dalam serupa spons dan berongga, di luar terdapat tanda bekas daun yang banyak, tinggi 2,5-10m. daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang; tangkai daun bulat silindris, berongga, panjang 25-100 cm; helaian daun bulat telur bulat, bertulang daun menjari, bercangap menjari, ujung runcing dan pangkal berbentuk jantung, garis tengah 25-75 cm, taju selalu berlekuk menyirip tidak beraturan. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah 2, tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan pada tandan yang serupa malai dan bertangkai panjang, kelopak sangat kecil; mahkota bentuk terompet, putih kekuningan, dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang, langsing, taju terputar dalam kuncup; kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri; daun mahkota lepas atau hampir lepas; putih kekuningan; bakal buah beruang 1; kepala putik 5, duduk. Buah buni bulat telur memanjang atau bentuk pir (seperti bohlam lampu, Peny.), berdaging dan berisi cairan; biji banyak, dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, di dalamnya berduri temple berjerawat. Dari Amerika, ditanam sebagai pohon buah. *Pepaya*, Ind, *Gedang*, S, Md, *Kates*, J, Md Carica papaya L.

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Sub classis	: Dilleliniidae
Ordo	: Malvales
Familia	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.

(Sumber Steenis, 2013)

. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kelompok kami praktikumkan bahwa pada pohon waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) habitusnya adalah pohon yang berkayu karena mengandung lignin. Memiliki sistem perakaran akan tunggang, yaitu akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil Percabangannya monopodial, yaitu batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya serta segi penampang batang bulat. Bentuk penampang batang tumbuhan ini adalah tegak lurus. mempunyai ciri-ciri seperti habitus atau sejenis pohon yang tingginya lebih dari 5 meter atau jauh dari permukaan tanah.

Tumbuhan tropis berbatang sedang, terutama tumbuh di pantai yang tidak berawa atau di dekat pesisir. Waru tumbuh liar di hutan dan di ladang, kadang-kadang ditanam di pekarangan atau di tepi jalan sebagai pohon pelindung. Pada tanah yang subur, batangnya lurus, tetapi pada tanah yang tidak subur batangnya tumbuh membengkok, percabangan dan daun-daunnya lebih lebar. Pohon, tinggi 5-15 m. Batang berkayu, bulat, bercabang, warnanya cokelat. Daun bertangkai, tunggal, berbentuk jantung atau bundar telur, diameter sekitar 19 cm. Pertulangan menjari, warnanya hijau, bagian bawah berambut abu-abu rapat. Bunga berdiri sendiri atau 2-

5 dalam tandan, bertajuk 8-11 buah, berwarna kuning dengan noda ungu pada pangkal bagian dalam, berubah menjadi kuning merah, dan akhirnya menjadi kemerah-merahan. Buah bulat telur, berambut lebat, beruang lima, panjang sekitar 3 cm, berwarna cokelat. Biji kecil, berwarna cokelat muda. Daun mudanya bisa dimakan sebagai sayuran. Kulit kayu berserat, biasa digunakan untuk membuat tali. Waru dapat diperbanyak dengan biji. Waru termasuk jenis daun tunggal yang memiliki tangkai dan berbentuk seperti jantung atau bulat telur dengan diameter 19 sentimeter. Daun ini memiliki tulang menjari dan berwarna hijau. Dibagian bawah daun terdapat rambut berwarna abu-abu rapat. Fungsi daun waru hampir sama dengan fungsi tanaman lainnya, yaitu sebagai tempat terjadinya fotosintesis, alat pernafasan, dan alat untuk menyerap sinar matahari.

Menurut (Hutapea, 1986) pohon ini cepat tumbuh sampai tinggi 5-15 meter, garis tengah batang 40-50 cm; bercabang dan berwarna coklat. Daun merupakan daun tunggal, berangkai, berbentuk jantung, lingkaran lebar/bulat telur, tidak berlekuk dengan diameter kurang dari 19 cm. Daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah dan sisi pangkal. Sisi bawah daun berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2.5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Bunga waru merupakan bunga tunggal, bertaju 8-11. Panjang kelopak 2.5 cm beraturan bercangap 5. Daun mahkota berbentuk kipas, panjang 5-7 cm, berwarna kuning dengan noda ungu pada pangkal, bagian dalam oranye dan akhirnya berubah menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari kuning. Bakal buah beruang 5, tiap rumah dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah berbentuk telur berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup.

Periodisitas

Setelah itu periodisitasnya pirenial atau tumbuhan menahun yang lama hidupnya. Periodisitas juga dapat diartikan sebagai suatu

pengelompokkan tumbuhan dimana itu dilihat berdasarkan ciri-ciri atau kemiripan suatu tanaman tersebut. Sedangkan pirenial adalah suatu tanaman abadi yang hidup selama lebih dari 2 tahun. Dan juga biasanya tanaman menahun tumbuh menyesuaikan struktur mereka dan diri mereka dari satu tahun melalui bentuk reproduksi vegetatif daripada penyemaian.

Sifat Akar

Sifat akarnya yaitu tunggang. Sistem perakaran tunggang yaitu apabila akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok berasal dari akar lembaga. Susunannya biasanya terdapat pada tumbuhan biji belah (*Dicotyledoneae*) dan tumbuhan biji telanjang (*Gymnospermae*).

Sifat Batang

Sifat batangnya meliputi percabangan yang monopodial dimana batangnya terlihat jelas. Atau dalam artian jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus yaitu apabila tumbuhan tersebut arahnya lurus ke atas dan bentuk batangnya bulat. Permukaan batangnya kasar. Dan tidak terdapat alat-alat lain.

Sifat Daun

Sifat daunnya yaitu berdasarkan tata letaknya yaitu berseling. Bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai daun (*Petiolus*) helaian daun (*Lamina*) sedangkan upih daun atau pelepah daun (*Vagina*) tidak terdapat. Bentuk daun yaitu jantung. Dikatakan bentuk jantung apabila bangun seperti bulat telur, tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Pangkal daunnya berlekuk. Sedangkan ujung daun yaitu meruncing. Dikatakan ujung daun meruncing apabila seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daun beringgit. Dikatakan tepi daun beringgit apabila kebalikannya itu dari bergerigi, jadi sinus dan angulus sama-sama tumpul. Urat daun menyirip. Dikatakan menyirip apabila daun ini mempunyai satu

ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung, dan merupakan terusan tangkai daun. Dari ibu tulang ini ke samping ke luar tulang-tulang cabang, sehingga susunannya mengingatkan kita kepada susunan sirip-sirip pada ikan, oleh sebab itu dinamakan menyirip. Tekstur daunnya kasap. Dan warna daun yaitu hijau.

Sifat Bunga

Sifat bunga meliputi bagian bunganya yang lengkap atau semua bagian bunga ada. Bunga dikatakan lengkap ialah apabila bunga tersebut harus memiliki sepal, kelopak, benang sari, dan putik. Sepal adalah seperti daun, struktur biasanya hijau di dasar bunga. Mereka berfungsi untuk melindungi bunga seperti yang terbentuk. Kelopak adalah bagian yang biasanya berwarna-warni dari bunga yang berfungsi untuk menarik penyerbuk. Benang sari adalah bagian laki-laki dari bunga yang terdiri dari antera dan filamen. Benang sari berfungsi dalam memproduksi serbuk sari. Putik adalah bagian betina bunga, mereka terdiri dari stigma, tangkai putik, dan indung telur. Bagian dalam putik adalah di mana pembuahan terjadi dalam reproduksi tanaman. Untuk bunga yang akan dianggap lengkap, ia harus memiliki semua bagian ini. Dan selain itu tidak terdapat alat.

Sifat Buah

Sifat buahnya yaitu sejati tunggal yang merupakan buah sejati yang berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Dalam satu bakal buah atau lebih, dengan satu atau beberapa ruangan.

Kunci determinasi:

Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) adalah : 1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a - 109b - 119b - 120b - 128b - 129b - 135b - 136b - 139b - 140b - 142b - 143a - 144a-**75. Fam.**

Malvaceae.

75. Fam. Malvaceae. -1a-2b-3b-5.Hibiscus

5.Hibiscus-1a-Hibiscus tiliaceus.

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak berbekas tersebut diatas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak mempunyai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bahan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan menjadi jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berebentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai beracangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman dataran (tumbuhan) diantara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas paling-paling pangkal daun sedikit atau mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berebentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139

139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143a. Ujung rating dan bawah sisi daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak.....	144
144a. Daun dengan pangkal daun berbangun jantung dan bertulang menjari.....	75. Malvaceae
1a. Bunga dengan kelopak tambahan	2
2b. Tangkai putik sebanyak 2 kali daun buah	3
3b. Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain.....	5. Hibiscus
1a. Pohon.....	Hibiscus tiliaceus

Fam 75. Malvaceae (bangsa kapas).

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang menjadi, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau sebanyak dua kali ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

5. Hibiscus

Pohon, tinggi 5-15 m. Daun bertangkai, bentuk jantung lingkaran lebar atau bulat telur, tidak berlekuk, sampai garis tengah 19 cm. bertulang daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah pada pangkal, sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2,5 cm, meninggalkan

tanda bekas berbentuk cincin. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan. Daun kelopak tambahan sampai lebih dari separuhnya melekat, dengan 8-11 taju. Panjang kelopak 2,5 cm, beraturan bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, panjang 5-7,5 cm, kuning dengan noda ungu pada pangkal, oranye dan akhirnya berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari, kuning. Bakal buah beruang 5, tiap ruang dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah bentuk telur, berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup. Di pantai yang tidak berawa; juga ditanam sebagai tanaman peneduh. *Waru laut*, Ind, S, J *Waru lot*, S, *Wande*, J, *Waru lengis*, J, *Waru lisah*, J, *Waru langkung*, J *Baru*, Md.

Hibiscus tiliaceus L.

4. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Class	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Famili	: Passifloraceae
Genus	: Passiflora
Spesies	: <i>Passiflora foetida</i> L.
(Sumber: Steenis, 2003)	

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kelompok kami praktikumkan pada tanaman ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.) mempunyai ciri-ciri seperti habitus atau sejenis semak atau liana. Habitusnya yaitu semak dimana tumbuhan seperti perdu, tetapi lebih kecil dan rendah, hanya cabang utamanya yang berkayu. Dan juga tumbuhan seperti semak ini merupakan tumbuhan berumpun dengan batang pendek, merayap, tinggi beberapa cm sampai kurang lebih 1,5 m. Selain itu pengertian habitus

adalah merupakan istilah biologi yang naluriah (instinktif) hewan atau kecenderungan alamiah bentuk suatu tumbuhan.

Ciplukan adalah tumbuhan herba anual (tahunan) dengan tinggi 0,1-1 m. Batang pokoknya tidak jelas, percabangan menggarpu, bersegi tajam, berusuk, berongga, bagian yang hijau berambut pendek atau boleh dikatakan gundul. Daunnya tunggal, bertangkai, bagian bawah tersebar, di atas berpasangan, helaian berbentuk bulat telur-bulat memanjang-lanset dengan ujung runcing, ujung tidak sama (runcing-tumpul-membulat-meruncing), bertepi rata atau bergelombang-bergigi, 5-15 x 2,5-10,5 cm. Bunga tunggal, di ujung atau ketiak daun, simetri banyak, tangkai bunga tegak dengan ujung yang mengangguk, langsing, lembayung, 8-23 mm, kemudian tumbuh sampai 3 cm. Kelopak berbentuk genta, 5 cuping runcing, berbagi, hijau dengan rusuk yang lembayung. Mahkota berbentuk lonceng lebar, tinggi 6-10 mm, kuning terang dengan noda-noda coklat atau kuning coklat, di bawah tiap noda terdapat kelompokan rambut-rambut pendek yang berbentuk V. Tangkai benang sarinya kuning pucat, kepala sari seluruhnya berwarna biru muda. Putik gundul, kepala putik berbentuk tombol, bakal buah 2 daun buah, banyak bakal biji. Buah ciplukan berbentuk telur, panjangnya sampai 14 mm, hijau sampai kuning jika masak, berurat lembayung, memiliki kelopak buah.

Menurut (Popy, 2013) banyak tumbuh bercabang di semak yang secara tahunan dan bisa tumbuh mencapai 1,0 m. Bunganya berbentuk lonceng, namun bentuk yang paling khas adalah kelopak yang berbuah membesar untuk menutupi buah dan menggantung ke bawah seperti lentera. Setiap buah memiliki bentuk seperti mutiara berwarna. Daunnya tunggal, bertangkai, bagian bawah tersebar, kondisi daun yang atas berpasangan, helaian berbentuk bulat telur-bulat memanjang-lanset dengan (Augustine & Ufuoma, 2012) Gambar 2. 1 Ciplukan (*Physalis angulate*) L. 7 ujung runcing, ujung tidak sama (runcing-tumpul-membulat-meruncing), bertepi rata atau bergelombang-bergigi, 5-15 x 2,5-10,5 cm. Bunga tunggal, di ujung daun, simetris dan banyak, tangkai bunga tegak dengan

ujung yang menunduk, ramping, lembayung, 8-23 mm, kemudian tumbuh sampai 3 cm. Kelopak berbentuk genta, 5 cuping runcing, hijau dengan rusuk yang lembayung. Mahkota berbentuk lonceng lebar, tinggi 6-10 mm, kuning terang dengan nodanoda coklat atau kuning coklat, tiap noda terdapat kelompokan rambut-rambut pendek yang berbentuk V. Tangkai benang sarinya kuning pucat, kepala sari seluruhnya berwarna biru muda. Putik gundul, kepala putik berbentuk tombol, bakal buah 2 daun buah, banyak bakal biji. Buah *Physalis angulata* L. berbentuk telur, panjangnya sampai 14 mm, hijau sampai kuning jika masak, berurat lembayung, memiliki kelopak buah.

Periodisitas

Periodisitasnya annual atau tumbuhan yang semusim. Periodisitas juga dapat diartikan sebagai suatu pengelompokan tumbuhan dimana itu dilihat berdasarkan ciri-ciri atau kemiripan suatu tanaman tersebut. Sedangkan annual adalah suatu tanaman yang semusim atau tanaman setahun yang biasanya germinates, bunga, dan mati dalam satu tahun atau musim. Annual benar hanya akan hidup lebih lama dari setahun jika mereka dicegah dari pengaturan benih. Beberapa tanaman tanpa biji juga dapat dianggap annual meskipun mereka tidak tumbuh bunga.

Sifat Akar

Sifat akarnya yaitu tunggang. Sistem perakaran tunggang yaitu apabila akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok berasal dari akar lembaga. Susunannya biasanya terdapat pada tumbuhan biji belah (*Dicotyledoneae*) dan tumbuhan biji telanjang (*Gymnospermae*).

Sifat Batang

Sifat batangnya meliputi percabangan yang simpodial dimana batangnya sulit ditentukan batang utamanya. Atau dalam artian batang pokok sukar ditentukan, karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan kalah cepat

pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya. Arah tumbuhnya yaitu membelit. Dikatakan membelit karena batang naik ke atas dengan menggunakan penunjang seperti batang yang memanjat, akan tetapi tidak dipergunakan alat-alat yang khusus, melainkan batangnya sendiri naik dengan melilit penunjangnya. Dan bentuk batangnya bulat. Permukaan batang berambut. Selain itu terdapat alat-alat lain berupa sulur pembelit.

Sifat Daun

Sifat daunnya yaitu berdasarkan tata letaknya yaitu tersebar, dikatakan tersebar apabila jika daun yang terhambur atau terpecah itu terletak dimana-mana susunannya. Bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai daun (*Petiolus*) helaian daun (*Lamina*) sedangkan upih daun atau pelepah daun (*Vagina*) tidak terdapat. Bentuk daun yaitu membulat. Pangkal daunnya berlekuk. Ujung daun yaitu meruncing. Dikatakan meruncing apabila seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daun yaitu bercangap. Dikatakan bercangap yaitu apabila jika didalamnya toreh kurang lebih sampai tengah-tengah panjang tulang-tulang daun dikanan kirinya. Urat daun menjari. Dikatakan menjari apabila kalau dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memencar, memperlihatkan susunan seperti jari-jari pada tangan. Jumlah ini lazimnya gasal, yang di tengah yang paling besar dan paling panjang, sedang ke samping semakin pendek. Tekstur daun yaitu berbulu halus, yang berarti berbulu sedemikian rupa, sehingga jika diraba terasa seperti laken atau beludru. Dan warna daun yaitu hijau.

Sifat Bunga

Sifat bunga meliputi bagian bunganya yang lengkap atau semua bagian bunga ada. Bunga dikatakan lengkap ialah apabila bunga tersebut harus memiliki sepal, kelopak, benang sari, dan putik. Sepal adalah seperti daun, struktur biasanya hijau di dasar bunga. Mereka berfungsi untuk melindungi bunga seperti yang terbentuk. Kelopak adalah bagian yang

biasanya berwarna-warni dari bunga yang berfungsi untuk menarik penyerbuk. Benang sari adalah bagian laki-laki dari bunga yang terdiri dari antera dan filamen. Benang sari berfungsi dalam memproduksi serbuk sari. Putik adalah bagian betina bunga, mereka terdiri dari stigma, tangkai putik, dan indung telur. Bagian dalam putik adalah di mana pembuahan terjadi dalam reproduksi tanaman. Untuk bunga yang akan dianggap lengkap, ia harus memiliki semua bagian ini. Dan selain itu tidak terdapat alat.

Sifat Buah

Sifat buahnya yaitu sejati tunggal yang merupakan buah sejati yang berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Dalam satu bakal buah atau lebih, dengan satu atau beberapa ruangan.

Kunci determinasi:

Ciplukan blunsung, yaitu: 1b-2a-27a (Gol. 2 tumbuhan dengan alat pembelit)-28b-29b-30b-31a-**Fam. 84. Passifloraceae.**

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2a. Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat (golongan 2).....**27**
- 27a. daun tunggal, tepinya rata, bergigi atau berlekuk tetapi tidak bergigi menyirip rangkap.....**28**
- 28b. Alat pembelit lain menancapnya.....**29**
- 29b. Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun.....**30**
- 30b. Alat pembelit terdapat didalam atau di tepi ketiak daun. Daun kerap kali berlekuk.....**31**
- 31a. tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua, dengan mahkota tambahan.....**84. Passifloraceae**

Fam 84. Passifloraceae

Herba atau tanaman berkayu, kerap kali liana atau tanaman pembelit. Daun tersebar. Daun penumpu ada. Bunga beraturan, berkembar dua, dengan dasar bunga yang sangat berbeda bentuknya, kerap kali dengan alat tambahan. Daun kelopak kerap kali 5, daun mahkota 5, kerap kali mempunyai mahkota tambahan. Benang sari kebanyakan 5 tertancap pada dasar bunga yang memanjang berbentuk silindris. Bakal buah menumpang, beruang 1. Tangkai putik kerap kali 3. Bakal biji banyak, buah buni atau buah kotak.

1. Passiflora

Tumbuh-tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5 – 5 m, bau tak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu berbagi dalam, taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal, tangkai berambut panjang, 2 – 10 cm. Helai daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata. Kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai, 4,5 – 14 kali 3,5 – 13 cm. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu. Tangkai 1,5 – 7 cm. Daun pembalut 3, panjang 1 – 3 cm, berbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang, tabung kelopak berbentuk lonceng lebar, taju sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5 – 2,5 cm. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalnya satu dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6 – 8 mm. Tangkai putik 3, bentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, oranye, panjang 1,5 – 2 cm. Dari Amerika tropis. Kadang-kadang di tanam sebagai penutup tanah. *Rambusa*, Ind, J, *Kaceprek*, S, *Ki leuleueur*, S, *Pacean*, S, *Permot*, S, *Rajutan*, S, *Ciplukan blungsung*, J. ***Passiflora foetida* L.**

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Class	: Magnoliopsida
Sub Class	: Dillenidae
Ordo	: Ebenales
Famili	: Sapotaceae
Genus	: Mimusops
Spesies	: <i>Mimusops elengi</i> L.
(Sumber: Steenis. 2003)	

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kelompok kami praktikumkan pada pohon tanjung (*Mimusops elengi* L.) pohon berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 15 m. Daun-daun tunggal, tersebar, bertangkai panjang; daun yang termuda berambut coklat, yang segera gugur. Helaiian daun bundar telur hingga melonjong, panjang 9-16 cm, seperti jangat, bertepi rata namun menggelombang. Bunga berkelamin dua, sendiri atau berdua menggantung di bawah daun berbau enak semerbak. Kulit bagian dalam berserat, merah muda atau kemerahan. Pohon Tanjung dengan ketinggian 5 – 10 meter. mempunyai ciri-ciri seperti habitus atau sejenis pohon yang tingginya lebih dari 5 meter atau jauh dari permukaan tanah. Selain itu pengertian habitus adalah merupakan istilah biologi yang naluriah (instinktif) hewan atau kecendrungan alamiah bentuk suatu tumbuhan. Kategori yang dapat dinyatakan pohon yaitu apabila jenisnya yaitu tumbuhan yang berkayu dan batang utamanya biasanya tumbuh tegak.

Tumbuhan Tanjung (*M. elengi* L.) adalah sejenis pohon yang berasal dari India, Sri Lanka dan Burma. Pohon ini juga dikenal dengan nama-nama seperti tanjong (Bug., Mak.), tanju (Bim.), angkatan, wilaja

(Bal.), keupulacangè (Aceh), dan kahekis, karikis, kariskis, rekes (aneka bahasa diSulut).Tumbuhan Bunga Tanjung adalah cemara, berumah satu. Pohon berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 15 m. Daun-daun tunggal,tersebar, bertangkai panjang; daun yang termuda berambut coklat, yang segeragugur. Helaiian daun bundar telur hingga melonjong, panjang 9-16 cm, sepertijangat, bertepi rata namun menggelombang. Bunga berkelamin dua, sendiri atau berdua menggantung di bawah daun berbau enak semerbak.Kulit bagian dalam berserat, merah muda atau kemerahan. Pohon tanjung dengan ketinggian 5– 10meter, mirip dengan keluarga buah sawo, daunnya berwarna hijau tua danmengkilat, ditengarai tanjung berasal India, Sri Lanka dan Burma. Telah masuk kenusantara semenjak berabad-abad yang silam, dari semenanjung Malaya dan sekarang tersebar di Asia Tenggara. Pohon tanjung termasuk jenis tanaman pohon yang bergetah, ketinggiannya dapat mencapai 15 m, daun tunggal bertangkai. Duduk daun tersebar, bertepi rata, bertulang menyirip. Helaiian daun berbentuk bulat memanjang atau bulat telur memanjanag, panjang 9- 16 cm. Daun-daun yang muda berwarna coklat, bila sudah tua hijau. Tanjung dapat hidup dengan baik ditempat-tempat yang terbuka dan kena sinar matahari langsung, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, yakni pada ketinggian 1000 m diatas permukaan laut. Untuk mendapatkan tanaman yang sehat, media tanam atau lahan yang akan ditanami harus subur, gembur dan drainase diatur dengan baik.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2000) tumbuhan Bunga Tanjung adalah cemara, berumah satu. Mirip dengan keluarga buah Sawo, daunnya berwarna hijau tua dan mengkilat, ditengarai tanjung berasal India, Sri Lanka dan Burma. Telah masuk ke nusantara semenjak berabad-abad yang silam, dari Universitas Sumatera Utara 15 semenanjung Malaya dan sekaang tersebar di Asia Tenggara. Pohon tanjung berbunga harum semerbak dan bertajuk rindang, biasa ditanam di taman-taman dan sisi jalan. Bunga tanjung sangat terkenal karena baunya harum, dan sering dipakai oleh gadis-gadis melayu/disunting pada rambutnya. Buahnya

berwarna hijau jika masih muda, dan jika sudah masak berwarna kuning kemerahan, bisa dimakan dengan rasa manis agak sepat.

Periodisitas

Setelah itu periodisitasnya pirenial atau tumbuhan menahun yang lama hidupnya. Periodisitas juga dapat diartikan sebagai suatu pengelompokan tumbuhan dimana itu dilihat berdasarkan ciri-ciri atau kemiripan suatu tanaman tersebut. Sedangkan pirenial adalah suatu tanaman abadi yang hidup selama lebih dari 2 tahun. Dan juga biasanya tanaman menahun tumbuh menyesuaikan struktur mereka dan diri mereka dari satu tahun melalui bentuk reproduksi vegetatif daripada penyemaian.

Sifat Akar

Sifat akarnya yaitu tunggang. Sistem perakaran tunggang yaitu apabila akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok berasal dari akar lembaga. Susunannya biasanya terdapat pada tumbuhan biji belah (*Dicotyledoneae*) dan tumbuhan biji telanjang (*Gymnospermae*).

Sifat Batang

Sifat batangnya meliputi percabangan yang monopodial dimana batangnya terlihat jelas. Atau dalam artian jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus yaitu apabila tumbuhan tersebut arahnya lurus ke atas dan bentuk batangnya bulat. Permukaan batangnya kasar dan beralur. Dan tidak terdapat alat-alat lain.

Sifat Daun

Sifat daunnya yaitu berdasarkan tata letaknya yaitu tersebar, dikatakan tersebar apabila jika daun yang terhambur atau terpencar itu terletak dimana-mana susunannya. Bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai daun (*Petiolus*) helaian daun (*Lamina*) sedangkan upih daun atau pelepah daun (*Vagina*) tidak terdapat. Bentuk daun yaitu jorong. Dikatakan seperti jorong apabila bentuk daun memiliki perbandingan panjang : 2 setengah - 3 : 1. Pangkal daunnya tumpul. Ujung

daun yaitu meruncing. Dikatakan meruncing apabila seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daun rata. Urat daun menyirip. Dikatakan menyirip apabila daun ini mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung, dan merupakan terusan tangkai daun. Dari ibu tulang ini ke samping ke luar tulang-tulang cabang, sehingga susunannya mengingatkan kita kepada susunan sirip-sirip pada ikan, oleh sebab itu dinamakan menyirip. Tekstur daun yaitu perkamen yang artinya tipis tapi kaku. Dan warna daun yaitu hijau.

Sifat Bunga

Sifat bunga yaitu tidak lengkap dan tidak terdapat alat-alat lain.

Sifat Buah

Sifat buahnya yaitu sejati tunggal yang merupakan buah sejati yang berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Dalam satu bakal buah atau lebih, dengan satu atau beberapa ruangan.

Kunci Determinasi:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126b-127a-**Fam 102.Sapotaceae.**

Fam 102. Sapotaceae-1b-2b-3.Mimusops

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**

9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Semua daun duduk berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain.....	120
120a. Tanaman bergetah.....	121
121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
126b. Daun bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin dua.....	127
127a. Daun kelopak dalam 2 lingkaran, terdiri ata 3 atau 4; taju mahkota juga dalam dua lingkaran. Tabung mahkota pendek.....	102. Sapotaceae
1.b Taju serupa daun mahkota 18 atau 24.....	2
2b. Taju serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun lebih lebar dan melengkung.	3. Mimosops

Fam 102. Sapotaceae

Pohon dan semak, mengandung getah. Daun tersebar, tunggal, bertepi rata, bertulang menyirip. Daun penumpu umumnya tidak ada. Bunga biasanya dalam kelompok atau gelendong di ketiak, beraturan

berkelamin 2 (jarang 1). Daun kelopak lepas atau berlekatan, 3-8. Mahkota berdaun lekat, taju 4-10, kadang-kadang nampak lebih, dengan adanya alat tambahan yang serupa daun mahkota. Benang sari sebagian direduksi menjadi staminodia. Tonjolan dasar bunga sedikit atau tidak tumbuh. Bakal buah menumpang, beruang 1-12. Tangkai putik 1. Papan biji 1 tiap ruang. Buah serupa buah buni, dengan dinding yang berdaging atau keras. Sering sebagian dari biji gagal.

3. *Mimusops*

Pohon, tinggi sampai 15 m. Daun panjang bulat telur-bulat memanjang, panjang 9-16 cm, yang termuda berambut coklat, segera gundul. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin 2, berbau enak. Daun kelopak dalam 2 karangan empat, perlahan-perlahan menyempit, panjang \pm 1 cm, seperti halnya tangkai bunga berambut coklat muda. Mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih kotor, dengan tabung lebar yang pendek dan sedikit banyak terletak dalam 2 karangan (berturut-turut dari 8 dan 16), taju bentuk lanset (karangan dari 8 adalah taju mahkota sesungguhnya). Benang sari 8, tertancap dalam leher yang berambut, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergerigi, pipih. Tangkai putik tidak atau hampir tidak dapat menjulang di luar bunga. Buah memanjang, panjang 2-3 cm, merah oranye, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji 1, sisinya pipih, hitam coklat, dalam daging buah yang berwarna muda. Pada pantai. Ditanam di pedalaman pada halaman dan sepanjang jalan. *Tanjung*, Ind, S, J, Md. ***Mimusops elengi* L.**

F. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :
 - a. Pada Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) berhabitus perdu, periodisitas pirenial, akar tunggang. sifat pada batang monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan

pada batangnya kasar. Tata letak pada daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun bulat telur, pangkal daun yang tumpul. Ujung daun meruncing, tepi daunnya bergerigidan urat-urat daun menyirip. Tekstur daun seperti kertas, dan warnanya hijau. Bagian bunga lengkap. Sifat buah tidak ada. Kembang sepatu memiliki manfaat-manfaat seperti mengobati penyakit, contohnya mengobati diabetes, mengatasi rambut rontok, peredam demam, dan masih banyak lagi manfaat yang terkandung pada kembang sepatu tersebut.

- b. Papaya (*Carica papaya* L.) berhabitus herba, periodisitas bineal, akar tunggang. Sifat pada batang monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya memperlihatkan berkas daun. Tata letak pada daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun bulat, pangkal daun yang berlekuk. Ujung daun runcing, tepi daunnya berbagi menjari dan urat-urat daun menjari. Tekstur daun tipis lunak, dan warnanya hijau. Bagian bunga tidak lengkap. Sifat buah sejati tunggal. Papaya mempunyai banyak manfaat-manfaat yang terkandung di dalam buahnya tersebut seperti mengobati penyakit-penyakit contohnya menjaga kesehatan jantung, mencegah peradangan kronis, meredakan nyeri menstruasi, dan masih banyak lagi manfaat yang ada pada papaya tersebut.
- c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) berhabitus pohon, periodisitas pirenial, akar tunggang. sifat pada batang monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar. Tata letak pada daunnya berseling, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun jantung, pangkal daun berlekuk. Ujung daun meruncing, tepi daunnya beringgit. Tekstur daun kasap, dan warnanya hijau. Bagian bunga tidak lengkap. Sifat buah sejati tunggal. Waru mempunyai banyak manfaat-manfaat yang terkandung di dalamnya tersebut seperti

mengobati penyakit-penyakit contohnya seperti mengatasi diare berdarah, meredakan radang sendi, sebagai penangkal obat tumor juga kanker, dan masih banyak lagi manfaat yang ada pada waru tersebut.

- d. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.) berhabitus semak, periodisitas anual, akar tunggang. Sifat pada batang simpodial, arah tumbuhnya membelit, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya berambut, dan terdapat alat lain berupa sulur pembelit. Tata letak pada daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun membulat, pangkal daun yang berlekuk. Ujung daun yang meruncing, tepi daunnya bercangap dan urat-urat daun menjari. Tekstur daun berbulu halus, dan warnanya hijau. Bagian bunga tidak lengkap. Sifat buah yaitu sejati tunggal. Ciplukan mempunyai banyak manfaat-manfaat yang terkandung di dalamnya tersebut seperti mengobati penyakit-penyakit contohnya seperti menurunkan kolestrol, menurunkan darah tinggi, mengobati penyakit paru-paru basah, dan masih banyak lagi manfaat pada ciplukan tersebut.
- e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) berhabitus pohon, periodisitas pirenial, akar tunggang. sifat pada batang monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan pada batangnya kasar dan beralur. Tata letak pada daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya jorong, pangkal daun yang tumpul. Ujung daun meruncing, tepi daunnya rata dan urat-urat daun menyirip. Tekstur daunnya yaitu perkamen, dan warnanya hijau. Bagian bunga tidak lengkap. Tanjung mempunyai banyak manfaat-manfaat yang terkandung di dalamnya tersebut seperti bisa meredam suara dan debu, oleh karena itu pohon tanjung juga dijuluki sebagai phon multi fungsi yaitu memiliki banyak manfaat, kegunaannya serta fungsinya.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Arnold, *Penjelasan Tentang Kembang Sepaatu*, Malang: BSE, 1982.
- Campbell, Neil A, *Biologi Edisi Kedelapan Jilid 1*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Cronquist, dan *Morfologi Kembang Sepatu (Hibiscus rosa-sinensis)*, <http://cronquist.com-18981/klasifikasi-bunga-kembang-sepatu.html>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2020.
- Cronquist, *Klasifikasi dan Morfologi Papaya (Carica papaya L.)*<http://cronquist.com-1981/klasifikasi-pohon-pepaya.html>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2020.
- Cronquist, *Klasifikasi dan Morfologi Waru (Hibiscus tiliaceus L.)*, <http://cronquist.com/klasifikasi-pohon-waru-1981/html>, Di akses pada tanggal 10 Maret 2020.
- Cronquist, *Klasifikasi dan Morfologi Ciplukan blungsung (Passiflora foetida L.)*<http://cronquist.com-1981/klasifikasi-ciplukan-blungsung.html>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2020.
- Cronquist, *Klasifikasi dan Morfologi Tanjung (Mimusops elengi L.)*<http://cronquist.com-1981/klasifikasi-pohon-tanjung.html>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2020.
- Edward, *Penjelasan Buah Papaya*. Diakses melalui <https://Ebay/buah-pohon-papaya.html.co.id-2019/>, Pada tanggal 11 Maret 2020.
- Hutapea, *Penjelasan Tentang Tanaman Waru .Jurnal Tumbuhan Tingkat Tinggi*. hlm:113, Surabaya, 1986.
- Nurul, Komalasari, *Laporan Botani Tumbuhan Tinggi Divisi Magnoiophyta*, <https://sanjaya.dataku.com/tugas/2011>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2020.
- Pertiwi Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Popy, *Penjelasan Bunga Cuplikan Blungsung*. Diakses melalui <https://Poping.com-bunga-pohon-tanjung-2019/>, Pada tanggal 11 Maret 2013.

Steenis, C.G.G.J. Van, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2003.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Penjelasan Bunga Tanjung*, Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2000.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum IV!

Jawab:

Perbedaan ciri ordo pada praktikum IV :

- a. Malvales contohnya pada *Hibiscus rosa-sinensis* L. dan *Hibiscus tiliaceus* L. habitus perdu atau pohon disertai rambut, daun tunggal palminervis kebanyakan memunyai nektar atau penghasil madu, letaknya di bawah daun, dan buah berupa kapsul dan schizocarpium.
- b. Violales contohnya pada *Carica papaya* L. dan *Passiflora foetida* . tumbuhan basah atau berkayu, memanjat menggunakan sulur pada ketiak daun, pada batang ada sayap, tipe daun tunggal, letak tersebar dan ada nektar, ada penghubung, dan buah bacca atau kapsula, biji dengan arillus.
- c. Ebenales contohnya pada *Mimusops elengi* L. habitus pohon atau semak, memiliki stomata umum, benang sari, dan biji keras serta tebal.